

Profilaktika inspektorining uyushmagan yoshlar bilan ishlash faoliyatini tashkil etish

Lapasov Ramazon To'lqin o'g'li

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI Ichki ishlar vazirligi akademiyasi 3-bosqich
308-guruh kursanti

Annotatsiya: Ushbu maqola profilaktika inspektorining uyushmagan yoshlar bilan ishlash faoliyatini tashkil etish, uyushmagan yoshlar bilan ishlash chora tadbirlari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Profilaktika inspektori, uyushmagan yoshlar, profilaktika ishlar, chora-tadbirlar.

Аннотация: В данной статье рассмотрена профилактическая организация работы инспектора с неорганизованной молодежью, меры по работе с неорганизованной молодежью.

Ключевые слова: Инспектор-профилактический, неорганизованная молодежь, профилактические работы, мероприятия.

Annotation: This article describes the prevention inspector's organization of work with unorganized youth, measures to work with unorganized youth.

Key words: Preventive inspector, unorganized youth, preventive works, measures.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar doirasida aholining tinch va osoyishta hayotini ta‘minlash hamda jamiyatimizda qonunga itoatkorlik va jamoat xavfsizligi madaniyatini shakllantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Jumladan, jamoat xavfsizligini ta‘minlash yo‘nalishidagi ishlarni “Xalq manfaatlariga xizmat qilish” tamoyili asosida tashkil etishning mutlaqo yangi mexanizm va tartiblari joriy etilib, davlat organlarining jamoatchilik tuzilmalari bilan o‘zaro maqsadli hamkorligi yo‘lga qo‘yildi.

Shu bilan birga, jahonda kuchayib borayotgan turli xavf-xatar va ziddiyatlar, el-yurt tinchligi va osoyishtaligiga tahdidlar, pandemiya, tabiiy va texnogen ofatlar mas‘ul davlat tuzilmalariga o‘z faoliyatini “Barcha sa’y-harakatlar inson qadri uchun” degan ustuvor g‘oya asosida yanada takomillashtirish vazifasini yuklamoqda. Uyushmagan yoshlar qatlami qanday qilib vujudga keldi? Ular jamiyatning qanday qatlami? Bu savollarga javob topish uchun bir raqamga e‘tibor qaratsak, bugun O‘zbekiston aholisi 32 milliondan oshgan bo‘lsa, shularning 10 milliondan ortig‘i yoshlar, bu o‘n million yoshlarning deyarli yarmidan ko‘prog‘ini uyushmagan yoshlar tashkil qiladi. Endi savol tug‘uladi, uyushmagan yoshlar jamiyatning qanday qatlami? Uyushmagan yoshlar ayni bir vaqtda biror-bir kasb-hunar yoki ta‘limning ma‘lum bir qismida faoliyat olib bormayotgan, oliy yoki o‘rta maxsus ma‘lumotga ham ega bo‘lmagan, tayinli ish bilan ta‘minlanmagan yoshlar tushuniladi. Bizning jamiyatimizda bu qatlamning yosh guruhlari o‘rtacha 19-24 hamda 26-30 yoshgacha bo‘lgan yoshlar tashkil qiliyapti. Birinchi guruh yoshlari asosan o‘rta-maxsus ta‘lim bitiruvchilari bo‘lib, ular kollejlarda hamda akademik litseylarni tugatib, yo oliy o‘quv yurtlariga hujjat

topshirishadi, yoki o'z sohasi bo'yicha ish berayotgan idora va tashkilotlar bilan shartnoma tuzib ishga qabul qilinadilar, lekin ularning barchasi ham ishda qolib, uni davom ettirishmaydi. Akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarning bitiruvchilarining faqat 10 foizigina birinchi yili o'qishga kira olayapti xolos. Qolgan yoshlar o'qishni davom qilish uchun qayta tayyorlanishadi, boshqalari esa o'qishni ham davom ettirishni istashmaydi, tayinli ishga ham joylasha olmaydi, bular uyushmagan yoshlar qatlamining birinchi guruhi hisoblanadi. Ikkinchi guruh yoshlari esa o'qishni davom ettirmagan, xalqimiz tili bilan aytganda “ Qora mehnat” orqali u yer, bu yerda kunini o'tqazib yurgan, yoki oliy o'quv yurtini tugatib, yetarli ko'nikma va malakaga ega bo'la olmaganligi tufayli, o'z sohasida ishi yurishmagan ularning tili bilan aytganda “ o'ziga loyiq ish” topolmagan katta yoshdagi yoshlarni kiritishimiz mumkin, bularning esa uyushmagan yoshlar qatlamining ikkinchi guruhi sanaladi. Bundaylarni hozirda har yerda ko'rishimiz mumkin. Ularning ko'pisi o'ziga mos ish topa olmaganidan xorijga ish izlab ketayotgani hamda u yerda pul topish uchun nihoyatda jirkanch, qabih ishlarga qo'l urayotganini ham aytishimiz lozimdir. Hozirgi paytda radio, televideniya qulog'imizga chalinayotgan ba'zi bir davlatlarda sodir bo'layotgan voqealarning ijrochilar aynan mana shunday mo'may va oson pul topish uchun xorijga ketganlardan chiqayotgani yoki yovuz kuchlarning tinchlik-osoyishtalikni yo'q qilishga urinishlari ularning quruq va'da- aldoviga uchib, ma'naviy asir bo'lib qolgan, jamiyatda o'z o'rnini topa olmay yurgan xuddi shunday shaxslardan kelib chiqayotganiligi, hayotning o'zi bu dolzarb mavzuni oldimizga ko'ndalang qo'yayotganining yaqqol isboti bo'la oladi. tahlillar viloyatda sodir etilgan har to'rtinchi jinoyatda yoshlarning qo'li borligini ko'rsatmoqda. Albatta, bu juda yomon ko'rsatkich. Lekin u bugungi yoki kechagi muammo emas. Yoshlar

o‘rtasida jinoyatchilik yillar davomida ortib kelmoqda va bunga turli omillar sabab bo‘lmoqda. Misol uchun, yoshlarimizning huquqiy savodxonligi bugungi talabga javob bermaydi. Qonunni buzayotganlarning aksariyati harakatining oqibatini o‘ylab ham ko‘rmagan, buning uchun qonunchiligimizda qanday jazo chorasi belgilanganligini bilmaydi. ana bir achchiq haqiqat shuki, uyushmagan yoshlar bilan ishlash masalasiga uzoq yillar davomida e’tibor qaratilmadi. Mahallalardagi asl holatni bilmadik. Yoshlarning bandligini ta’minlash, vaqtini to‘g‘ri yo‘naltirish, ijtimoiylashuviga erishish, degan tushunchalar endigina ishlay boshladi. Tabiiyki, o‘rtadagi bo‘shliqda unib-ulg‘aygan nihol o‘z “hosil”ini bermay qo‘ymaydi. Buni anglashimiz, xulosa qilishimiz kerak. Ular erkin fikrlashi kerak, shu bilan birga, qadriyatlarimiz, qonunlarimizga itoat qilishni majburiyat emas, burch, sharaf deb bilishi lozim. Biz tarbiyani shunday mukammal qilishimiz kerakki, ijtimoiy me’yorlarni qog‘ozga tushirish, tasdiqlashga hojat qolmasin. Agar gap faqat me’yorda bo‘lsa, hozir bor me’yorlarimizga amal qilinganda ham jinoyatchilik bu qadar ko‘paymagan bo‘lard. Bundan kelib chiqadiki, biz nazorat mexanizmini kuchaytirishni emas, borini ishlatishni o‘rganishimiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI:

- 1) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 26 martdagi “Jamoat xavfsizligini ta’minlash va jinoyatchilikka qarshi kurash sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 6196sonli farmoni.
- 2) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 10 apreldagi «Ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

ta'minlashda ularning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF 5005 son Farmoni.

3) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 martdagi «Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ 2833 sonli qarori.

4) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 18 apreldagi «Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi bulinmalari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ 2896 sonli qarori.